

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Араббоева Фазилат

Магистрант 1 курса ТМУК

Умарова А.И. доцент кафедры

"Финансы" ТМУК

В современных условиях государство для покрытия своих расходных обязательств может прибегать к привлечению свободных финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, а также населения как внутри страны, так и за её пределами. Наиболее распространённой формой такого привлечения выступает государственный кредит.

Категория «государственный кредит» оказывает весьма существенное влияние на экономику государства, его благосостояние, а также инвестиционную привлекательность. Объёмы государственных кредитов и займов могут стать причиной увеличения или уменьшения государственного долга страны.

Государственный долг выступает ключевым финансовым инструментом национальной денежно-кредитной политики государства и одним из основных регуляторов в этой сфере. Однако он может выполнять указанную функцию только в случае, когда в средне- и долгосрочной перспективе государственный бюджет является сбалансированным и государство способно обслуживать свои обязательства, не прибегая к дефолтам и печатному станку. При этом, бюджетная дисциплина влияет на способность центрального банка выполнять функцию экономического и финансового стабилизатора в условиях экономических шоков. По своей экономической природе государственный кредит не является доходом государства, но служит той же цели, что и доходы – покрытию расходов государства и прежде всего дефицита государственного бюджета. В целом государственный кредит оказывает положительные

воздействия на экономику, организацию финансово-кредитных отношений в стране. В частности, с помощью государственного кредита оказывается положительное воздействие на развитие малого бизнеса в стране. Это выражается в том, что государство берет на себя погашение задолженности банкам по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, в случае их банкротства. Государственный кредит как финансовая категория выполняет распределительную, регулирующую и контрольную функции. Посредством распределительной функции государственного кредита осуществляются формирование и использование централизованных денежных фондов государства на принципах возвратности, срочности и платности, обеспечивается дополнительный приток финансовых ресурсов. В современных условиях поступления от государственных займов стали вторым после налогов методом финансирования расходов бюджета. Регулирующая функция государственного кредита выражается, прежде всего, в активном воздействии на макроэкономические показатели общества. Государственный кредит влияет на состояние денежного обращения, уровень процентных ставок на рынке денег и капиталов, валютный курс, производство и занятость. Он является инструментом финансовой политики государства. Контрольная функция государственного кредита тесно связана с деятельностью государства и состоянием бюджета и других государственных фондов. Контроль охватывает двустороннее движение стоимости, поскольку государственно-кредитные операции совершаются на принципах возвратности и платности получения средств. Контроль над правильностью и эффективностью данных операций осуществляют как финансовые, так и кредитные уполномоченные органы.

Государственные займы характеризуются тем, что временно свободные денежные средства, имеющиеся у населения и юридических лиц, привлекаются для покрытия дефицита бюджета и финансирования других общественных потребностей путем выпуска и реализации государственных ценных бумаг.

Государственные ценные бумаги представляют собой долговые обязательства государства. Они формируют особый сегмент фондового рынка – рынок государственных ценных бумаг – и являются эффективным инструментом макроэкономического регулирования.

Причинами возникновения государственного долга обычно являются: нехватка финансовых ресурсов в национальной валюте из-за низкой эффективности народного хозяйства (низкой производительности труда, высокой себестоимости продукции, убыточной деятельности предприятий и т.п.); нехватка финансовых ресурсов в свободно конвертируемой валюте для расчетов с другими государствами и др. Различают капитальный и текущий государственный долг. Капитальный государственный долг представляет собой всю сумму выпущенных и непогашенных долговых обязательств государства, включая начисленные проценты, которые должны быть выплачены по этим обязательствам. Текущий государственный долг составляют расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам государства и погашению обязательств, срок оплаты которых наступил. При превышении уровня процентных ставок темпов роста ВВП расходы по обслуживанию долга превышают объем новых правительственных займов. Государство в этом случае будет вынуждено использовать для обслуживания своего долга дополнительные средства из бюджета, что ухудшает состояние государственного бюджета.

Основная тяжесть долга состоит именно в необходимости ежегодно отчислять процентные платежи, возникающие в результате заимствования. При достижении определенного уровня платежей по обслуживанию государственного долга по отношению к ВВП страна теряет возможность дальнейшего экономического роста.

Проблема заключается не только в размерах государственных заимствований, но и в направлениях их использовании. Как показывает практика, сложности, как правило, возникают в тех странах, где государственные заимствования используются не для модернизации и

повышения конкурентоспособности экономики, а направляются на финансирование социальных расходов и проведение «популярной» макроэкономической политики. Займы, израсходованные продуктивно, создадут возможность вернуть их с процентами, а остаток увеличит стоимость и национальное богатство. Положительное влияние государственного долга и решение его проблем. В первую очередь необходимо отметить, что влияние государственного долга оценивают в краткосрочном и долгосрочном периодах. Нельзя отрицать положительного влияния государственного долга на экономику в краткосрочном периоде. Государственный долг позволяет привлечь дополнительные инвестиции в производство, развивать новые технологии и инновации, а также сглаживать социальное напряжение. Также стоит отметить, что при выборе источника финансирования государственного бюджета между повышением налогов или облигационными займами, метод заимствования является наиболее эффективным. Во-первых, кредиты являются возвратными вложениями в отличие от налогов, то есть данные вложения вернутся владельцу облигации с процентом, что увеличивает потребление и инвестиции, а значит и национальный доход в краткосрочном периоде. Во-вторых, в связи с вопросом о негативном бремени для будущих поколений, необходимо сказать, что население может ежемесячно депонировать сумму, на которое не произошло увеличение налогов, на банковский депозит. При сроке облигации в 25-30 лет население накопит сумму, передав которую будущему поколению, оно снизит данное бремя. Как правило, государственный долг снижает уровень национальных сбережений, которые также являются показателем экономического роста страны. Рост долга ведет к сокращению основного и денежного капитала в экономике, обуславливает сокращение темпов роста производства и национального дохода.

Необходимо понимать, что контроль над бюджетными дефицитами должен сочетаться с повышением инвестиций в образование, науку, инновации. Эти задачи чрезвычайно трудно совместить, но без обеспечения

этого невозможно добиться устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе.

В данное время перед экономикой государства стоят две цели: развивать финансовый рынок внутри страны и направлять средства на уменьшение дефицита в бюджете. При значительном объеме государственного внешнего долга, большая часть средств республиканского бюджета отправляется именно на данные цели, следовательно, происходит снижение расходов на развитие и расширение производства внутри страны, на социальные нужды, в итоге, все сказывается на уровне жизни людей. Таким образом, происходит замедление экономического роста страны. Государственный внешний долг страны оказывает как положительное влияние на национальную экономику страны, так и отрицательное.

Положительные последствия заключаются в следующем:

1) большой выгодой для страны является то, что существует возможность привлечения в бюджет государства заемных средств и сохранения относительного размера долга;

2) дефицит бюджета в стране приводит к нарастанию объемов государственного долга, а профицит, наоборот, наделяет возможностью погашать выросший долг. Следовательно, если в стране наблюдается продолжительный экономический рост, то возрастает доходная часть бюджета, которая позволяет уплачивать проценты по долгу государства.

Негативные последствия заключаются в следующем:

при постоянном увеличении внешнего долга государства, правительству приходится сдерживать капиталовложения инвестиций в национальное хозяйство страны;

нарастание внешних заимствований ведет к снижению своей политической независимости, а также влечет за собой огромную зависимость отечественных финансов от международных;

государственный внешний долг, как и любой другой долг, необходимо погашать вместе с процентами.

Список литературы

1. Погодаева Т. В. «Перспективы экономического роста развитых стран в контексте проблемы государственного долга»
2. Селезнев А. «Совокупный государственный долг, его регулирование»
// Экономист, 2008 №8
3. Гомельский государственный университет./Лекция Государственный кредит
<https://elib.gsu.by/bitstream>
4. Jumaniyozov, I. T., & Abdumannobov, A. M. (2020). MANAGING PUBLIC DEBT. In Ключевые проблемы современной науки (pp. 3-7).